

HIJERARHIJSKA ANALIZA KRITERIJUMA SELEKCIJE POSLOVNIH PROCESA ZA UNAPREĐIVANJE U DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI

HIERARCHICAL ANALYSIS OF CRITERIA IN BUSINESS PROCESS SELECTION FOR IMPROVEMENT IN DIGITAL TRANSFORMATION

Dragana Stojanović¹

¹Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka,
dragana.stojanovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-7381-9891

Apstrakt: Upravljanje poslovnim procesima (BPM) predstavlja pristup koji omogućava kompanijama opstanak, rast i razvoj na tržištu. Značajan deo BPM pristupa je unapređivanje poslovnih procesa. Imajući u vidu ograničene resurse kompanije, postoji problem selekcije procesa koje je potrebno unaprediti. U literaturi se navodi veliki broj kriterijuma koji se mogu koristiti za selekciju poslovnih procesa, a između njih postoje međuzavisnosti. U ovom radu će se istraživati relacije između kriterijuma za selekciju poslovnih procesa u kontekstu digitalne transformacije, kako bi se utvrdila njihova hijerarhija i utvrditi kriterijumi sa najvećim uticajem. Koristiće se ISD metodologija za utvrđivanje hijerarhije kriterijuma, a zatim MICMAC analiza za uvrđivanje snage njihovog uticaja i zavisnosti. Rezultati ukazuju da su najuticajniji kriterijumi oni koji deluju kao ključni pokretači unapređivanja procesa i koje je potrebno prvenstveno razmatrati prilikom odlučivanja.

Ključne reči: unapređivanje procesa, selekcija procesa, hijerarhija kriterijuma.

Abstract: Business process management (BPM) is an approach that enables companies to survive, grow and develop in the market. An important part of the BPM approach is the business process improvement. Considering the company's limited resources, there is a problem of business process selection that needs to be improved. The literature lists many criteria that can be used for the selection of business processes, and there are interdependencies between them. This paper will investigate the relationships between criteria for the selection of business processes in digital transformation context; to determine their hierarchy and which criteria have the greatest impact. ISD methodology will be used to determine the hierarchy of criteria, followed by MICMAC analysis to determine the strength of their influence and dependence. The results indicate that the most influential criteria are those that act as key drivers of process improvement and that should be primarily considered when making decisions.

Keywords: Process improvement, process selection, hierarchy of criteria.

1. UVOD

Poslovni procesi i procesni pristup već nekoliko decenija predstavljaju jednu od centralnih tema u literaturi i praksi, a njihov značaj kontinuirano raste (Roeser & Kern, 2015; Tomašević et al., 2014). Procesni su ključni nosioci vrednosti u organizaciji, a istraživanja pokazuju da profitabilnost i konkurentnost kompanije zavise od kvaliteta i efikasnosti njenih procesa (Lientz & Rea, 2001). Poboljšanje poslovnih procesa vodi ka smanjenju troškova, povećanju zadovoljstva korisnika i skraćanju vremena ciklusa (Madison, 2005), i predstavlja osnovu unapređenja poslovanja (Siha & Saad, 2008). Upravljanje poslovnim procesima (*Business Process Management* – BPM) obezbeđuje ostvarivanje organizacionih ciljeva kroz unapređenje i kontrolu procesa (Jeston & Nelis, 2006) i ima centralnu ulogu u stvaranju održive konkurentske prednosti (Broadbent et al., 1999; Niehaves et al., 2014). Brojni projekti u oblasti BPM-a beleže visok procenat neuspeha (Trkman, 2010; Bai & Sarkis, 2014), što ukazuje na izazove u njihovoj praktičnoj primeni. Novija istraživanja (vom Brocke & Mendling, 2018) naglašavaju potrebu za sistematičnijim pristupom, naročito u oblasti selekcije i prioritizacije procesa. Unapređenje procesa zahteva identifikaciju onih procesa koji imaju najveći potencijal za poboljšanje (Bandara, 2015). Dosadašnja literatura nudi veliki broj kriterijuma za selekciju, a u istraživanju Stojanović (2016) izvršena je faktorska analiza 22 kriterijuma iz literature, pri čemu je njihov broj redukovano na 16, i dat je model koji se može koristiti za selekciju poslovnih procesa, ali nije analizirana međuzavisnost ovih kriterijuma. Imajući u vidu navedeno, cilj ovog rada je da se istraže odnosi između kriterijuma selekcije poslovnih procesa primenom ISM metodologije, a zatim da se MICMAC analizom ispita intenzitet uticaja i međuzavisnosti, kako bi se dodatno dodatno redukovao broj kriterijuma za selekciju procesa i proverio model i obezbedila još veća jednostavnost upotrebe modela, posebno u izazovima digitalne transformacije, jer organizacije u eri Industrije 4.0 moraju pažljivo birati koje procese digitalizovati i unapređivati.

2. PREGLED LITERATURE

U literaturi se može pronaći veliki broj pristupa i kriterijuma za selekciju poslovnih procesa koji su kandidati za unapređivanje, uz često preklapanje, ali i razlike u terminima i definicijama. Imajući u vidu korišćenje različite terminologije u nastavku je dat pregled kriterijuma, njihove definicije i autora koji ih predlažu za selekciju (tabela 1).

Najveći broj autora je usmeren u velikoj meri na kriterijume koje se odnose na performanse procesa, kao što su efektivnost, efikasnost, vreme, kvalitet. Takođe se u značajnoj meri pominje uticaj procesa ima na ciljeve i organizaciju kroz upravo uticaj na ciljeve, opseg procesa, broj ljudi uključenih u proces. Sledeća grupacija koja se izdvaja je razmatranje izvodljivosti i složenosti promene kroz složenost i dokumentovanost procesa ali i to na koga utiče promena procesa odnosno ko su učesnici u procesu (izvršioци ili pretežno menadžment). Imajući u vidu da je za svaku promenu neophodna podrška menadžmenta i učesnika, tako se i kod unapređivanja procesa izdvaja percepcija i podrška aktera promeni određenog procesa.

Tabela 1: Pregled kriterijuma za selekciju poslovnih procesa za unapređivanje (prilagođeno na osnovu Stojanović, 2016)

Kriterijum	Definicija	Autori
C1 - Efektivnost procesa	Nivo zadovoljstva internih i eksternih korisnika procesa	Harrington (1991); (Bošij-Vuklić, Hernaus & Kovačić, 2008); Jae et. al. (2012); Uliis (1993); (Balanced Scorecard Institute, 1996); Page (2010); Lee & Chuah (2001); Madison (2005); Sarkar (2010)
C2 - Kvalitet izlaza procesa	Odnos ostvarenog i planiranog i/ili maksimalnog nivoa kvaliteta i obima izlaza iz procesa (npr. broj grešaka, % škarta...)	Madison (2005); Radović et al. (2012); Uliis (1993); Lee & Chuah (2001)
C3 - Uticaj procesa na ciljeve preduzeća	Nivo uticaja izlaza/rezultata procesa na ciljeve kompanije	Harrington (1991); (Manganelli & Klein, 1994); Business Process Reengineering Assessment Guide, 1997; Kettinger, 1997; Crowe & Rolfes, 1998; (Pande, Neuman, & Cavenagh, 2000); Sarkar (2010); LEI forum
C4 - Podrška menadžmenta promeni procesa	Nivo podrške menadžmenta promeni konkretnog procesa	Business Process Reengineering Assessment Guide, 1997; (Pande, Neuman, & Cavenagh, 2000); (Hammer & Champy, 2001)
C5 - Podrška izvršilaca promeni procesa	Nivo podrške izvršilaca promeni konkretnog procesa	Business Process Reengineering Assessment Guide, 1997; (Pande, Neuman, & Cavenagh, 2000); (Hammer & Champy, 2001)
C6 - Efikasnost procesa	Racionalnost ili minimizacija potrošnje resursa pri određenom izlazu, odnosno nivo do koga su minimizirani resursi	Harrington (1991); (Bošij-Vuklić, Hernaus & Kovačić, 2008); Jae et. al. (2012)
C7 - Potencijal za smanjenje troškova	Nivo potencijala za smanjenje troškova	Business Process Reengineering Assessment Guide, 1997; Lee & Chuah (2001); Madison (2005); Radović et al. (2012); Sarkar (2010)
C8 - Vreme trajanja procesa	Odnos željenog, planiranog, minimalnog vremena u odnosu na ostvareno vreme trajanja procesa	Uliis (1993); Business Process Reengineering Assessment Guide, 1997; Lee & Chuah (2001); Madison (2005); Radović et al. (2012); (Bogdanou, 2012)
C9 - Stepen u kome se mere/prate performanse procesa	Nivo merenja performansi procesa	Madison (2005); Jae et. al. (2012)
C10 - Složenost procesa	Broj aktivnosti, petlji i potrebna znanja za realizaciju procesa	Business Process Reengineering Assessment Guide, 1997; (Pande, Neuman, & Cavenagh, 2000); Madison (2005); Sarkar (2010); Jae et. al. (2012)
C11 - Dokumentovanost procesa	Nivo strukturne i sadržajne određenosti procesa	Radović et al. (2012); Page (2010); Jae et. al. (2012)
C12 - Zadovoljstvo menadžmenta procesom	Stepen u kome je menadžment zadovoljan izvršenjem procesa odnosno mišljenje menadžmenta o funkcionisanju procesa	Uliis (1993); (Balanced Scorecard Institute, 1996); Page (2010)
C13 - Zadovoljstvo izvršilaca procesom	Stepen u kome su izvršioци zadovoljni izvršenjem procesa	(Manganelli & Klein, 1994); (Balanced Scorecard Institute, 1996); Madison (2005)
C14 - Na koji način učestvuju top menadžment i srednji menadžment u procesu promena	U procesu učestvuje pretežno top menadžment ili srednji menadžment ili izvršioци	(Manganelli & Klein, 1994); (Balanced Scorecard Institute, 1996); Madison (2005)
C15 - Opseg procesa	Koliko organizacionih jedinica je uključeno u izvršenje procesa, proces individualni, horizontalni ili vertikalni	Uliis (1993); (Manganelli & Klein, 1994); (Balanced Scorecard Institute, 1996); (Hammer & Champy, 2001); (Crowe & Rolfes, 1998); (Harrington, 1991); (Brock, Florence, & Davis, 1997); (Lientz & Rea, 2001)
C16 - Broj ljudi na izvršenju procesa	Broj zaposlenih uključenih u izvršenje procesa, posmatra se u odnosu na ukupan broj zaposlenih u kompaniji	Lee & Chuah (2001); Page (2010)

S obzirom da se uočava da postoji i međuzavisnost između pojedinih kriterijuma, kao na primer kvalitet izlaza i efikasnost procesa, kao i međuzavisnost između percepcije aktera o promeni procesa i performansi procesa, interesantno je utvrditi i analizirati međuzavisnosti i ispitati postojanje hijerarhije između kriterijuma.

3. METODOLOŠKI OKVIR ISM PRISTUPA

Za potrebe istraživanja u ovom radu korišćena je metodologija *Interpretive Structural Modelling* (ISM) u kombinaciji sa *Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification* (MICMAC) analizom, koja omogućava dublje razumevanje kompleksnih međuzavisnosti između kriterijuma za selekciju poslovnih procesa koje je potrebno unapređivati. Kao polazna osnova, korišćeni su kriterijumi identifikovani u u tabeli 1. Metod ISM razvijen je sa ciljem da se strukturira veliki broj faktora koji su međusobno povezani i time obezbedi hijerarhijski model koji reflektuje realne odnose između njih (Attri et al., 2013). Postupak izgradnje ISM modela podrazumeva je najpre definisanje kontekstualnih veza između kriterijuma uz pomoć ekspertske ocenjivanja, zatim izradu *Structural Self-Interaction Matrix* (SSIM) i transformaciju iste u matricu doseg (Reachability matrix - RM), uz proveru tranzitivnosti odnosa. Na osnovu ovih podataka razvijen je strukturirani model koji grafički prikazuje hijerarhiju i odnose među kriterijumima, što omogućava transparentnije razumevanje procesa odlučivanja (Attri et al., 2013). Nakon formiranja ISM modela, sprovedena je MICMAC analiza, koja doprinosi identifikaciji kriterijuma koji deluju kao ključni pokretači, onih koji zavise od drugih, kao i kriterijuma koji imaju posrednu ulogu u sistemu. Na taj način, moguće je identifikovati najuticajnije kriterijume odnosno redukovati početne kriterijume, čije unapređivanje donosi najveći efekat na ukupni sistem. Ovakav pristup omogućava da se kriterijumi, koji su u literaturi često posmatrani izolovano, sagledaju u međusobnim relacijama i time obezbedi sistemsku osnovu za donošenje odluka. Takva sistemsku osnovu posebno je značajna u planiranju digitalne transformacije, gde izbor procesa za unapređivanje predstavlja stratešku odluku. U istraživanju je učestvovalo 7 eksperata, što je karakteristično za upotrebu navedenih metoda (Ahmad & Qahmash, 2021). Eksperti su popunjavali SSIM i ocenjivali relacije između kriterijuma na sledeći način: V- kriterijum i utiče na kriterijum j ; A – kriterijum j utiče na kriterijum i ; X – postoji međuzavisnost između kriterijuma i i j ne postoji međuzavisnost i uticaj. Na osnovu svih SSIM matrica eksperata je kreirana konsolidovana matrica p pravilu većine: ukoliko je 4 ili više eksperata unelo istu relaciju, ta relacija je prezeta u konsolidovanu matricu. Za preostale vrednosti je organizovana diskusija sa ekspertima kako bi se utvrdila relacija koja će biti uneta u konsolidovanu matricu. Imajući u vidu da je bilo 16 kriterijuma za razmatranje, SSIM matrica je sadržala 120 polja sa relacijama i kod 33 relacije su eksperti imali jedinstven odgovor, a za preostale relacije je bilo potrebno organizovati diskusiju kako bi se unele konačne vrednosti relacija. Za obradu podataka je korišćen softver SMART ISM (Ahmad & Qahmash, 2021).

4. REZULTATI

Konsolidovana SSIM matrica je data na slici 1, i ova matrica je osnov za sve naredne korake u ISM analizi.

Variables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C1 Efektivnost izlaza		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	V	A	A	A	A
C2 Kvalitet izlaza			O	A	A	V	O	A	A	A	A	V	V	A	A	A
C3 Uticaj izlaza iz procesa na ciljeve				A	V	O	O	O	V	O	O	V	O	O	O	O
C4 Podrška menadžmenta promeni procesa					X	A	A	A	A	O	A	A	X	A	A	A
C5 Podrška izvršioca promeni procesa						A	A	A	A	O	O	X	A	A	A	A
C6 Efikasnost procesa							V	A	A	A	A	V	V	A	A	A
C7 Potencijal za smanjenje troškova							A	O	A	O	V	V	O	A	A	A
C8 Vreme trajanja procesa									O	A	O	V	V	O	A	A
C9 Stepen u kome se mere/prate performanse procesa										O	A	V	O	O	A	O
C10 Složenost procesa											V	V	V	O	X	A
C11 Dokumentovanost procesa												O	O	O	A	O
C12 Trenutno zadovoljstvo top menadžmenta izvršenjem procesa													X	O	O	O
C13 Trenutno zadovoljstvo izvršioca izvršenjem procesa														A	O	A
C14 Na koga utiče promena u procesu – Ko učestvuje u procesu															A	O
C15 Opseg procesa																X
C16 Broj zaposlenih uključenih u izvršenje procesa																

Slika 1: Konsolidovana SSIM matrica

SSIM se dalje prevodi u binarni oblik, tzv. matricu doseg (RM) koja je prikazana na slici 2. Simboli iz SSIM-a zamenjuju se vrednostima: $V \rightarrow (1,0)$, $A \rightarrow (0,1)$, $X \rightarrow (1,1)$, $O \rightarrow (0,0)$, pri čemu se vrednosti upisuju simetrično u red i kolonu. Na dijagonalu se automatski postavlja jedinica jer se pretpostavlja da kriterijum utiče na samog sebe.

Variables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Driving Power
C1 Efektivnost izlaza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
C2 Kvalitet izlaza	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5
C3 Uticaj izlaza iz procesa na ciljeve	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5
C4 Podrška menadžmenta promeni procesa	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6
C5 Podrška izvršioca promeni procesa	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
C6 Efikasnost procesa	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7
C7 Potencijal za smanjenje troškova	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6
C8 Vreme trajanja procesa	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	9
C9 Stepen u kome se mere/prate performanse procesa	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	7
C10 Složenost procesa	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	12
C11 Dokumentovanost procesa	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
C12 Trenutno zadovoljstvo top menadžmenta izvršenjem procesa	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
C13 Trenutno zadovoljstvo izvršioca izvršenjem procesa	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5
C14 Na koga utiče promena u procesu – Ko učestvuje u procesu	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	7
C15 Opseg procesa	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	13
C16 Broj zaposlenih uključenih u izvršenje procesa	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	11
Dependence Power	15	10	2	12	12	9	6	4	4	3	3	10	10	3	3	2	

Slika 2: Matrica doseg (RM)

Nakon toga se proverava tranzitivnost: ako kriterijum i utiče na j , a j na k , onda se podrazumeva da i utiče na k . Kada se uključe sve tranzitivne veze, dobija se konačna matrica doseg (FRM) koja je prikazana na slici 3. Na njenoj osnovi se računaju „snaga vođenja“ (broj jedinica u redu) i „snaga zavisnosti“ (broj jedinica u koloni) za svaki kriterijum.

Korak izdvajanje nivoa (Level Partitioning) omogućava izgradnju hijerarhijske strukture kriterijuma. Za svaki kriterijum formira se: skup doseg – on sam i svi kriterijumi na koje utiče, skup prethodnika – on sam i svi kriterijumi koji utiču na njega, i presek ova dva skupa. Ako su skup doseg i presek jednaki, kriterijum dobija najviši rang i uklanja se iz dalje analize. Proces se ponavlja sve dok svi kriterijumi ne budu raspoređeni po nivoima. Rezultat je hijerarhijska raspodela koja pokazuje koji kriterijumi su osnovni pokretači, a koji su zavisni.

Variables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Driving Power
C1 Efektivnost izlaza	1	1*	1*	1*	1*	1*	1*	0	1*	0	0	1	1*	1*	0	0	11
C2 Kvalitet izlaza	1	1	1*	1*	1*	1	1*	0	1*	0	0	1	1	1*	0	0	11
C3 Uticaj izlaza iz procesa na ciljeve	1	1*	1	1*	1	1*	1*	0	1	0	0	1	1*	1*	0	0	11
C4 Podrška menadžmenta promeni procesa	1	1	1	1	1	1*	1*	0	1*	0	0	1*	1*	1	0	0	11
C5 Podrška izvršioaca promeni procesa	1	1	1*	1	1	1*	1*	0	1*	0	0	1*	1	1*	0	0	11
C6 Efikasnost procesa	1	1*	1*	1	1	1	1	0	1*	0	0	1	1	1*	0	0	11
C7 Potencijal za smanjenje troškova	1	1*	1*	1	1	1*	1	0	1*	0	0	1	1	1*	0	0	11
C8 Vreme trajanja procesa	1	1	1*	1	1	1	1	1*	0	0	1	1	1*	0	0	0	12
C9 Stepen u kome se mere/prate performanse procesa	1	1	1*	1	1	1	1*	0	1	0	0	1	1*	1*	0	0	11
C10 Složenost procesa	1	1	1*	1	1	1	1	1*	1	1	1	1	1	1	1*	1	16
C11 Dokumentovanost procesa	1	1	1*	1*	1*	1	1*	0	1	0	1	1*	1*	1*	0	0	12
C12 Trenutno zadovoljstvo top menadžmenta izvršenjem procesa	1*	1*	1*	1	1*	1*	1*	0	1*	0	0	1	1	1*	0	0	11
C13 Trenutno zadovoljstvo izvršilaca izvršenjem procesa	1	1*	1*	1	1	1*	1*	0	1*	0	0	1	1	1*	0	0	11
C14 Na koga utiče promena u procesu – Ko učestvuje u procesu	1	1	1*	1	1	1	1*	0	1*	0	0	1*	1	1	0	0	11
C15 Opseg procesa	1	1	1*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1*	1*	1	1	16
C16 Broj zaposlenih uključeni u izvršenje procesa	1	1	1*	1	1	1	1	1*	1	1*	1	1*	1	1*	1	1	16
Dependence Power	16	16	16	16	16	16	16	16	4	16	3	4	16	16	16	3	3

Slika 3: Finalna matrica doseg (FRM)

Na osnovu nivoa kriterijuma, FRM se preraspoređuje po redovima i kolonama i formira se konusna matrica (CM) koja je prikazana na slici 4.

Variables	1	2	3	4	5	6	7	9	12	13	14	8	11	10	15	16	Driving Power	Level
1	1	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	0	0	0	0	0	0	11	1
2	1	1	1*	1*	1*	1	1*	1*	1	1*	0	0	0	0	0	0	11	1
3	1	1*	1	1*	1	1*	1*	1	1*	1*	0	0	0	0	0	0	11	1
4	1	1	1	1	1	1*	1*	1*	1*	1*	1	0	0	0	0	0	11	1
5	1	1	1*	1	1	1*	1*	1*	1*	1	1*	0	0	0	0	0	11	1
6	1	1*	1*	1	1	1	1*	1	1	1*	0	0	0	0	0	0	11	1
7	1	1*	1*	1	1	1*	1*	1	1	1*	0	0	0	0	0	0	11	1
9	1	1	1*	1	1	1	1*	1	1	1*	1*	0	0	0	0	0	11	1
12	1*	1*	1*	1	1*	1*	1*	1	1	1*	0	0	0	0	0	0	11	1
13	1	1*	1*	1	1	1*	1*	1*	1	1	1*	0	0	0	0	0	11	1
14	1	1	1*	1	1	1	1*	1*	1*	1	1	0	0	0	0	0	11	1
8	1	1	1*	1	1	1	1	1*	1	1	1*	1	0	0	0	0	12	2
11	1	1	1*	1*	1*	1	1*	1	1*	1*	1*	0	1	0	0	0	12	2
10	1	1	1*	1	1	1	1	1*	1	1	1*	1	1	1	1	1*	16	3
15	1	1	1*	1	1	1	1	1	1*	1*	1	1	1	1	1	1	16	3
16	1	1	1*	1	1	1	1	1*	1*	1	1*	1	1*	1	1	1	16	3
Dependence Power	16	16	16	16	16	16	16	16	16	4	4	3	3	3	3	3		
Level	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3		

Slika 4: Konusna matrica (CM)

Na njenom kraju unose se i identifikovani nivoi svakog kriterijuma. Iz CM se zatim crta digraf koji predstavlja grafički prikaz hijerarhijske strukture. Kriterijumi se prikazuju kao čvorovi povezani usmerenim linijama (strelicama), u skladu sa vezama iz matrice. Digraf daje prvi vizuelni prikaz međuzavisnosti i često se koristi kao prelazna faza ka finalnom modelu. Da bi se dobio čitljiviji prikaz, iz digrafa se uklanjaju suvišne veze (one koje ne narušavaju dosege i hijerarhiju). Time nastaje redukovana konusna matrica (RCM). Na njenoj osnovi formira se finalni ISM model, gde se čvorovi predstavljaju pravougaonim okvirima sa nazivima kriterijuma, a veze ostaju samo one nužne za održavanje strukture (slika 5). MICMAC matrica predstavlja dodatni korak u kome se kriterijumi klasifikuju na osnovu svoje „snage vođenja“ i „snage zavisnosti“ iz FRM. Oni se prikazuju u dvodimenzionalnom grafu: osa X → zavisnost, osa Y → uticaj (driving power). Podelom osa na polovine dobijaju se četiri kvadranta: autonomni kriterijumi (slab uticaj i slaba zavisnost), zavisni kriterijumi, kriterijumi veze (visoka zavisnost i visoka snaga uticaja), nezavisni kriterijumi (jaki pokretači sistema).

Slika 5: Hijerarhijska struktura kriterijuma

Slika 6: MICMAC analiza

5. DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

Na osnovu hijerarhijske strukture kriterijuma i MICMAC analize može se videti da su kriterijumi C1 do C7, C9, C12 do C14 nezavisni kriterijumi odnosno da su pokretači i imaju jak uticaj, ali zavise malo od drugih kriterijuma. Na srednjem nivou su kriterijum C8 – vreme trajanja procesa i C11 – dokumentovanost procesa i to su povezujući faktori koji imaju i značajnu zavisnost i značajan uticaj. A na donjem nivou su kriterijumi C10 – složenost procesa, C15 – opseg procesa i C16 – broj zaposlenih koji učestvuje u procesu koji su zavisni kriterijumi i rezultat delovanja svih ostalih. Kod MICMAC analize se uočava da nema kriterijuma koji imaju slab uticaj i slabu zavisnost što ukazuje da svi početno definisani kriterijumi imaju relevantnu ulogu u selekciji, kao i da nema kriterijuma koji su visoko zavisni, ali imaju slab uticaj što ukazuje da nijedan kriterijum nije „pasivan“. ISM digraf i MICMAC se u velikoj meri poklapaju jer su identifikovani isti nezavisni (pokretači) i povezujući faktori, a razlika je kod čvorova 10, 15 i 16, gde MICMAC ukazuje da oni nisu samo pasivni rezultati, već i kritične tačke sistema koje mogu da povratno oblikuju druge kriterijume.

Na osnovu rezultata, može se zaključiti da kriterijumi koje treba kao primarne uzeti u obzir prilikom selekcije procesa za unapređenje su: Efektivnost izlaza, Kvalitet izlaza, Uticaj izlaza iz procesa na ciljeve, Podrška menadžmenta promeni procesa, Podrška izvršioca promeni procesa, Efikasnost procesa, Potencijal za smanjenje troškova, Stepenu u kome se mere/prate performanse procesa, Trenutno zadovoljstvo top menadžmenta izvršenjem procesa, Trenutno zadovoljstvo izvršilaca izvršenjem procesa, Na koga utiče promena u procesu. Početni model za selekciju poslovnih procesa je sadržao 16 kriterijuma, a sada je broj kriterijuma redukovano na 11 najuticajnijih, što može dalje pojednostaviti selekciju poslovnih procesa i omogućiti veću praktičnu upotrebu modela, naročito u eri digitalne transformacije. Kombinacija ISM i MICMAC metoda obezbeđuje, dakle, robustan okvir koji ne samo da razjašnjava hijerarhijske veze između kriterijuma, već i pokazuje koji od njih treba da budu u fokusu menadžerskog odlučivanja prilikom planiranja unapređenja procesa.

Mogući pravac istraživanja je primena *fuzzy* pristupa (Chandra i Shukla, 2024) pri kreiranju konsolidovane matrice, pošto se u klasičnom ISM postupku odgovori eksperata u SSIM matrici zasnivaju na konačnim simbolima, što ne uzima u obzir neizvesnost i nijanse u proceni odnosa između kriterijuma. Uvođenjem *fuzzy* logike može se kvantifikovati nesigurnost u mišljenjima eksperata, čime se dobija fleksibilnija i realističnija konsolidacija. Tako se obezbeđuje robusnija osnova za formiranje matrice doseg i hijerarhijske strukture, što doprinosi većoj validnosti rezultata ISM analize.

LITERATURA

- [1] Ahmad, N.; Qahmash, A. (2021). SmartISM: Implementation and Assessment of Interpretive Structural Modeling. *Sustainability*, 13, 8801. <https://doi.org/10.3390/>
- [2] Attri, R., Dev, N., & Sharma, V. (2013). Interpretive structural modelling (ISM) approach: an overview. *Research journal of management sciences*, 2319(2), 1171.
- [3] Bai, C., & Sarkis, J. (2014). A grey-based DEMATEL model for evaluating business process management critical success factors. *International Journal of Production Economics*, 146 (1), 281-292.
- [4] Bandara, W., Guillemain, A., & Coogans, P. (2015). Prioritizing process improvement: an example from the Australian financial services sector. In *Handbook on Business Process Management 2* (pp. 289-307). Springer Berlin Heidelberg
- [5] Broadbent, M., Weill, P., & St. Clair, D. (1999). The implications of information technology infrastructure for business process redesign. *MIS quarterly*, 23(2), 159-182
- [6] Chandra NA, Shukla R. ISM-fuzzy MICMAC approach for modelling the enablers of sustainability. *IIMBG Journal of Sustainable Business and Innovation* 19 November 2024; 2 (2): 120–142. <https://doi.org/10.1108/IJSBI-11-2023-0054>
- [7] Jeston, J., & Nelis, J. (2006). *Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations*. Oxford: Elsevier Ltd
- [8] Lientz, B., & Rea, K. (2001). *Professional's Guide to Process Improvement - Maximizing Profit, Efficiency, and Growth*. New York: Harcourt Professional Publishing
- [9] Madison, D. (2005). *Process Mapping, Process Improvement and Process Management*. Chico: Paton Press LLC
- [10] Niehaves, B., Poepelbuss, J., Plattfaut, R., & Becker, J. (2014). BPM capability development – a matter of contingencies, *Business Process Management Journal*, 20 (1), 90-106. DOI 10.1108/BPMJ-07-2012-0068
- [11] Roeser, T., & Kern, E. M. (2015). Surveys in business process management—a literature review. *Business Process Management Journal*, 21(3), 692 – 718
- [12] Siha, S. M., & Saad, G. H. (2008). Business Process Improvement: empirical assessment and extensions. *Business Process Management Journal*, 14(6), 778-802
- [13] Stojanović, D. D. (2016). *Model za selekciju poslovnih procesa i metodologija njihovog poboljšanja* (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu – Fakultte organizacionih nauka).
- [14] Tomašević, I., Stojanović, D., & Simeunović, B. (2014). Operations management research: an update for 21st century. *XIII International Symposium of Organizational Sciences „New Business Models and Sustainable Competitiveness“*, 1280-1287
- [15] Trkman, P. (2010). The critical success factors of business process management. *International Journal of Information Management*, 30, 125-134
- [16] Vom Brocke, J., & Mendling, J. (Eds.). (2018). *Business process management cases*. Cham: Springer.